

ARTÍCULO CIENTÍFICO
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

**La autoevaluación en UNIANDES como herramienta en la
calidad de los procesos y funciones universitarias**

***Self-evaluation at UNIANDES as a tool in the quality of
university processes and functions***

**Moya Rubio, Laura Estefanía ^I; Gómez Armijos, Corona Emperatriz ^{II};
Romero Fernández, Ariel ^{III}; Vega Falcón, Vladimir ^{IV}**

^I. secretariarectorado@uniandes.edu.ec. Secretaría de Rectorado, Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Ecuador.

^{II}. rectorado@uniandes.edu.ec. Rectorado, Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Ecuador.

^{III}. dir.investigacion@uniandes.edu.ec. Dirección de Investigación, Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Ecuador.

^{IV}. ua.vladimirvega@uniandes.edu.ec. Dirección de Investigación, Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Ecuador.

Recibido: 02/03/2021

Aprobado: 31/03/2021

Como citar en normas APA el artículo:

Moya Rubio, L. E., Gómez Armijos, C. E., Romero Fernández, A., & Vega Falcón, V. (2021). La autoevaluación en UNIANDES como herramienta en la calidad de los procesos y funciones universitarias. *Uniandes Episteme*, 8(número), pp-pp.

RESUMEN

Los procesos de autoevaluación en las instituciones de educación superior (IES), se convierten en agentes de cambio positivo, siendo el objetivo de esta investigación valorar la incidencia de la autoevaluación en la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES) como herramienta en la calidad de los procesos y funciones universitarias. La metodología aplicada fue predominantemente cualitativa, de tipo descriptiva – transversal, la población de estudio estuvo representada por 30 integrantes de UNIANDES, conformada por autoridades, directivos, directores departamentales, de función y de sedes y extensiones, así como miembros de las comisiones de autoevaluación. Dentro de los principales hallazgos se determinó que el 89,2% consideran que los resultados del proceso de autoevaluación institucional contribuyeron a una mejor toma de decisiones y el 86,5% estimaron que ayudó a la generación de procesos de mejora. En relación a temas de preparación y capacitación se menciona que estas acciones fueron parciales; estimándose

que los criterios de autoevaluación fueron muy subjetivos y no estuvieron claros; los encuestados consideraron que la mejor valoración de autoevaluación de UNIANDES se alcanzó en el año 2018. El estudio concluyó que la autoevaluación es una estrategia eficiente para la gestión de la calidad en el ámbito universitario, que permite tomar decisiones oportunas y planes de mejora continua con el fin de alcanzar estándares en función de las acciones como: capacitación permanente, sistematización y actualización constante de la información y automatización de los procesos.

Palabras claves: Acreditación universitaria; Autoevaluación; Calidad de procesos universitarios; Funciones universitarias; Toma de decisiones.

ABSTRACT

Self-evaluation processes in higher education institutions (HEI) become agents of positive change. The objective of this research is to assess the impact of self-evaluation in the Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES) as a tool for the quality of university processes and functions. The methodology applied was predominantly qualitative, of a descriptive - transversal type, the study population was represented by 30 members of UNIANDES, made up of authorities, directors, departmental directors, function directors and directors of sites and extensions, as well as members of the self-evaluation commissions. Among the main findings it was determined that 89,2% consider that the results of the institutional self-evaluation process contributed to a better decision making and 86,5% estimated that it helped to generate improvement processes. In relation to preparation and training issues, it is mentioned that these actions were partial; it is estimated that the self-evaluation criteria were very subjective and were not clear; those surveyed considered that the best self-evaluation assessment of UNIANDES was reached in 2018. The study concluded that self-evaluation is an efficient strategy for quality management in the university environment, which allows for timely decisions and continuous improvement plans in order to achieve standards in terms of actions such as: permanent training, systematization and constant updating of information and process automation.

Keywords: University accreditation; Self-assessment; Quality of university processes; University functions; Decision-making.

INTRODUCCIÓN

La situación actual de la educación superior en América Latina es una de las más complejas, ya que sus actores claves deben ser capaces de enfrentar los desafíos que exigen construir una educación de calidad (Hernández y Quintana, 2015), para abordar la

problemática de este enfoque es relevante estudiar los aspectos claves de la gestión universitaria, como son la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad, a través de los cuales se constituyen prioridades para el desarrollo económico, social y cultural de un país.

En este contexto, los gobiernos necesitan nuevos enfoques y políticas para fortalecer su capacidad de gestión, fomentar el desarrollo económico integral y mejorar su inserción en la economía global; toda vez que la educación superior tiene una importante participación en el perfeccionamiento y mejoramiento de la sociedad y los individuos que la conforman. Así lo reconoce Murillo (2019), al señalar que las universidades deben aprender a vivir en el cambio, anticipándose con decisiones transformadoras en cada uno de los elementos que conforman su estructura académica y científica, lo que las conduce a una concepción esencialmente estratégica de su gestión. Estos efectos se manifiestan en una adaptación sistemática al entorno cambiante, toda vez que las exigencias del entorno así lo demanden. Acosta y Pulido (2018), manifiesta que, en América Latina representa un problema la aplicación de los criterios y procedimientos de aseguramiento de la calidad, pues eso provoca que estos procesos se traduzcan en un enfoque formalista y burocrático que ya no representa un desafío sino una rutina y de poca utilidad (Molina, 2017). Al respecto, en la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES - 2008) se señala que el objetivo es:

Configurar un escenario que permita articular, de forma creativa y sustentable, políticas que refuercen el compromiso social de la educación superior, su calidad y pertinencia. Esas políticas deben apuntar al horizonte de una educación superior para todos y todas, teniendo como meta el logro de una mayor cobertura social con calidad, equidad y compromiso con nuestros pueblos. (UNESCO, 2009)

Abreu, Cruz y Martos (2009) en el Glosario de Acreditación de la UNESCO reafirma que la calidad de la educación superior "es un concepto multidimensional, multinivel y dinámico que se relaciona con los ajustes del contexto de un modelo educativo..." (p. 56). Con lo expuesto anteriormente se precisa la necesidad de que se establezca un compromiso por parte de todos los actores que conforman el Sistema de Educación Superior, principalmente al interior de las Instituciones de Educación Superior (IES), donde todos los implicados deben responsabilizarse y establecer un pacto de confianza a través de la autoevaluación como una herramienta para la mejora continua de la calidad educativa.

En este ámbito se destacan los trabajos desarrollados por De Vincenzi (2018) y Figueroa (2012), quienes enfatizan la importancia que tienen las autoevaluaciones en las IES, pues consideran que están estrechamente relacionadas con los mecanismos creados para identificar y localizar elementos esenciales de un sistema educativo que influye y afecta la buena marcha de los procesos institucionales.

Éstas autoevaluaciones llevan a las universidades acelerar los procesos de mejoramiento de la calidad educativa a través del cumplimiento de estándares fijados por el estado, estos cambios responden a factores políticos, sociales, culturales y económicos, de cada una de las instituciones educativas, llevando a las IES, a un proceso de retroalimentación y control de su quehacer institucional cómo requisito necesario para la toma de decisiones pendientes a la mejora de la práctica docente y la calidad de educación impartida.

Por su parte Naranjo (2018), realiza una investigación referente a los factores incidentes para efectuar una autoevaluación institucional en tiempo real, en donde determina que el proceso que se realiza en las instituciones educativas para el cumplimiento de las exigencias relacionadas a la autoevaluación institucional, de acuerdo con la normatividad, establecen procesos protocolarios en base a los estándares propuestos, al finalizar el ejercicio académico anual, se sustenta la inconsistencia en las exigencias normativas desde la afirmación de los procesos durante el ejercicio académico mencionados.

Para desarrollar los procesos evaluativos y acelerarlos en concordancia con el desarrollo vertiginoso de las universidades, se requiere asimilar de manera natural autoevaluaciones permanentes, para que de ellos surjan los cambios institucionales necesarios que garanticen procesos de calidad, y se promueva la autoevaluación como mecanismo movilizador de todas las fuerzas internas de un centro, en función de un objetivo estratégico (Pozo, Márquez, y Molina, 2017)

La autoevaluación institucional con fines de acreditación en las IES de América Latina es una de las estrategias más reconocidas para la gestión de la calidad en el ámbito universitario (Guillén et al., 2018). En este sentido, la autoevaluación se considera la etapa universitaria que permite ampliar la visión de la actividad de la institución y proyectar las acciones para elevar la calidad de sus resultados, ya que se realiza por los propios miembros de la institución sobre la base de los parámetros de calidad asumidos. (Martínez, Tobón y Romero, 2017)

En el Ecuador, en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior, se hace referencia a la obligatoriedad de las IES, al aseguramiento de la calidad (Art. 94) y al cumplimiento y establecimiento de modelos que incluirán criterios y estándares cuantitativos y cualitativos, que las IES, carreras y programas deberán alcanzar para ser acreditadas (Art. 95). El sistema de aseguramiento de la calidad y acreditación de las IES, realiza un trabajo importante ya que la propia legislación ecuatoriana enfrenta una falta de consistencia en sus procesos, por lo tanto, se presentan debilidades en el sistema y en la legislación (Bolaños, 2018)

No obstante, los análisis anteriores en base a los autores que se señalan, en ninguna de estas referencias se hace evidente el abordaje del problema de la demostración de la relación entre los procesos de autoevaluación y el funcionamiento sistémico institucional

de las universidades, en lo cual sí se enfoca la presente investigación, que se desarrolla en el contexto específico de UNIANDES.

El objetivo de la presente investigación es valorar la incidencia de la autoevaluación en UNIANDES como herramienta en la calidad de los procesos y funciones universitarias.

MÉTODOS

Según la intervención del investigador es una investigación observacional y por su carácter social la investigación se enmarcó en forma predominante dentro del paradigma de investigación cualitativo, pero también tuvo relación con lo cuantitativo ya que presentó características normativas, de control interno y externo y explicativas ceñidas al estudio de la realidad institucional, para evaluar la calidad de los procesos y funciones universitarias. De acuerdo con el objetivo es una investigación aplicada que se apoyó en un diagnóstico de tipo descriptivo - transversal al ser aplicado en una sola oportunidad (2013 – 2019) abarcando durante la investigación. Además, presentó elementos de investigación acción por la participación e implicación en procesos de cambio institucional con que se asumió y realizó el estudio.

Presenta varias dimensiones, en cuanto a sus alcances siendo descriptiva porque selecciona una muestra para analizar cómo es y explicar las causas e importancia del fenómeno, así como las posibles vías para su mejora como proceso institucional.

Según la planificación de la toma de datos se trató de una investigación que combinó la retrospectiva, al apoyarse en datos existentes en normativas y resultados de evaluaciones precedentes, con la prospectiva al obtenerse nuevos datos luego de aplicarse entrevistas, encuestas y criterios de expertos.

Los métodos teóricos como el inductivo-deductivo; analítico- sintético; e histórico-lógico; se complementaron con el estudio del caso práctico de UNIANDES, el mismo que sirvió de sustento para desarrollar el análisis relacionado con los diferentes procesos de autoevaluación institucional, como herramienta en la calidad de sus procesos y funciones universitarias.

Se trabajó con todos los directivos de la institución, lo que representó la población total objeto de estudio, por lo que no se requirió el cálculo de muestra, al contarse con la disposición requerida el cual se muestra en la Tabla 1.

En la investigación se utilizaron los métodos empíricos siguientes:

- Entrevista: al director de la UGC y autoridades por su diligencia en los procesos a ser estudiados y como representante de este departamento, a fin de conocer las experiencias y opiniones en que los participantes perciben la realidad en la cual están inmersos. Fue una entrevista de tipo cerrada.

Tabla 1. Población de estudio

Población	Cantidad
Autoridades	3
Directivos de funciones universitarias	3
Directivos departamentales	9
Directores de sedes y extensión	7
Miembros de la Comisión de Autoevaluación institucional	16
Total	38

- Encuestas: se aplicó a los directivos y miembros de la Comisión de Autoevaluación Institucional, siendo de tipo cerrada. Su objetivo fue identificar si los resultados del proceso de autoevaluación institucional de UNIANDES, contribuyeron a una mejor toma de decisiones y a generar procesos de mejoras dentro de la institución.
- Análisis documental: se analizaron la normativa nacional (a partir de CEAACES, 2014 y 2015) e institucional (a partir de la documentación de la UGC), respecto a procesos de evaluación y autoevaluación.
- Criterios de expertos: se aplicó el criterio de expertos, quienes fueron seleccionados en relación con el nivel de participación durante los procesos de evaluación de UNIANDES, para este caso se eligió a quienes fueron parte activa del mismo y trabajaron como evaluadores externos.

RESULTADOS

La UNIANDES, es una universidad del Ecuador de derecho privado y laico, con personería jurídica y autonomía administrativa y financiera, que ofrece una formación integral a sus estudiantes, sin distinción de sexo, raza, religión o política; por lo tanto, el ingreso de los alumnos depende de sus capacidades intelectuales. Fue creada el 10 de octubre de 1996 con la Misión de ser una Universidad particular, que tiene como propósito formar profesionales de tercer y cuarto nivel, de investigación, responsables, competitivos, con conciencia ética y solidaria capaces de contribuir al desarrollo nacional y democrático, mediante una educación humanista, cultural y científica dirigida a bachilleres y profesionales nacionales y extranjeros.

Posee su Matriz en la ciudad de ambato con sedes y extensión en otros siete territorios del Ecuador: Babahoyo, Ibarra, Puyo, Quevedo, Riobamba, Santo Domingo y Tulcan; la población se encuentra distribuida en: docentes 565, estudiantes 9179 y personal administrativo 295 personas, estableciéndose un total de 10039 integrantes de la población universitaria.

Como resultado del análisis documental efectuado se analizó la normativa nacional e institucional respecto a procesos de evaluación y autoevaluación, considerándose que la

nueva LOES plantea como definición de la calidad el cumplimiento de tres funciones sustantivas: investigación, docencia y vinculación con la sociedad de manera equilibrada e integral; así es como distintos países y sistemas han abordado el desafío de mejorar la calidad en sus funciones a nivel universitario. (Paradeise y Thoenig, 2017)

Por tanto, se evaluarán los tres ejes principales, más un cuarto: condiciones institucionales, que tienen que ver con infraestructura, extensiones, así como bienestar estudiantil. En su interno las universidades tienen una insuficiente capacidad de autorregulación y se producen tensiones entre los proyectos institucionales de las universidades y las exigencias de los organismos de control.

Cabe explicar que UNIANDES, desde el año 2015 hasta la fecha fue sometida a un proceso de evaluación institucional que culminó con resultados exitosos, es decir, se logró acreditar a la matriz y sus extensiones (hoy denominadas sedes, excepto la extensión de Quevedo), sin embargo, se pudo detectar algunas debilidades que obligatoriamente, con la vigencia del modelo se debió haber transformado en fortalezas que, con una nueva visión del modelo planteado por el CACES, se ha logrado parcialmente.

A partir de lo expuesto en el modelo aplicado a las universidades en general y a UNIANDES en particular, en el año 2013, se determinó un buen grado de cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos por el CACES y se desarrolló utilizando una metodología de decisión multicriterio.

A partir de esto la UNIANDES a través de su Unidad de Gestión de Calidad (UGC), plantea modelos de autoevaluación en función de los lineamientos establecidos por el CACES, mediante la conformación de equipos de trabajo tanto para las funciones como para las carreras y así establecer procesos permanentes de evaluación interna que permitan tomar decisiones que retroalimenten y mejoren la calidad educativa de la misma.

En la Tabla 2 se muestran los resultados de las entrevistas realizadas al director de la UGC y autoridades por su diligencia en los procesos estudiados.

Tabla 2. Resultados de las entrevistas realizadas al director de la UGC y autoridades.

¿Considera que los resultados del proceso de autoevaluación institucional de UNIANDES, contribuyó a una mejor toma de decisiones?	los	Los procesos de autoevaluación realizados en UNIANDES representan una herramienta de gran utilidad porque permite identificar las fortalezas para potenciarlas y las debilidades, es una fotografía de la institución, ha permitido incorporar progresivamente, mejores niveles en la toma de decisiones sobre las acciones que se deben implementar en sus diferentes procesos
¿Considera que los resultados del proceso de autoevaluación institucional	los	Evidentemente estos procesos se plantean como un proceso de análisis crítico, objetivo y participativo sobre el desempeño de la institución; a partir de ello se pueden establecer estados de situación, han permitido identificar

de UNIANDES, contribuyó a generar procesos de mejora?	las oportunidades de mejora de la institución, de sus resultados surgieron los planes de mejora y fortalecimiento que permitieron alcanzar altos estándares de calidad y resultados muy positivo. Este ejercicio partir de los resultados de la autoevaluación, involucra orientar los esfuerzos para sostener las fortalezas y minimizar las debilidades, todo a través de procesos de mejora continua.s en la evaluación de carreras y la institucional.
¿Qué aspectos positivos surgieron durante los procesos de autoevaluación institucional de UNIANDES?	La autoevaluación ha permitido una mejor integración de los colectivos de trabajo. Mayor cultura de calidad en los involucrados. Contar con información relevante para la toma de decisiones institucionales. Mayor retroalimentación para las autoridades encargadas de tomar decisiones. Permite que las inversiones que se realicen tengan una incidencia directa en la calidad de los procesos. Se ha logrado identificar el compromiso de las personas en el proceso de autoevaluación. Así cada funcionario percibe su aporte e importancia en el cumplimiento de objetivos.
¿Qué recomendaciones realizaría para mejorar los procesos de autoevaluación institucional de UNIANDES?	Una mayor capacitación a todos los que participan en el proceso. Una mayor integración de las personas que conforman los equipos de trabajo. Que la autoevaluación se instaure como un proceso sistemático de la UNIANDES. Mayores niveles de participación de los diferentes estamentos de la comunidad universitaria (Docentes, Estudiantes, Empleados y Trabajadores); una mejor difusión y comunicación de los resultados de la autoevaluación; disponer de sistemas informáticos que permitan contar con información actualizada y oportuna, que contribuya justamente a una mejor toma de decisiones y reporte interno y externo.

En la Tabla 3 se exponen los resultados de las encuestas aplicadas a los directivos y miembros de la Comisión de Autoevaluación Institucional, que fueron 38 personas, de las cuales 28 participaron en todos los periodos de autoevaluación, esto es: años 2013, 2015, 2018 y 2019, lo que representó el 74% del personal involucrado dentro de estos procesos de autoevaluación, y en el 2019 intervinieron 34 lo que constituyó el 92%.

Tabla 3. Encuestas aplicadas a los directivos y miembros de la Comisión de Autoevaluación Institucional

¿Considera que los resultados del proceso de autoevaluación institucional de UNIANDES, contribuyó a una mejor toma de decisiones?	Ítems	Frecuencia	Porcentaje
		Si	34
No		1	2,7%
Desconoce		3	8,1%
	Total	38	100%
	Si	33	86,5%
	No	1	2,7%
	Desconoce	4	10,8%
	Total	38	100%

En la Tabla 4 se muestra el criterio de expertos con relación a la pertinencia de la autoevaluación para las IES.

Tabla 4. Criterios de los expertos

La auto evaluación en UNIANDÉS representa una herramienta que influye en la calidad de los procesos universitarios	Los expertos manifiestan que la autoevaluación en un 100% representa una herramienta que influye en la calidad de las instituciones universitarias
¿Considera que la autoevaluación de periodo a periodo fue mejorando técnicamente?	Los expertos refieren que los procesos de autoevaluación, a través de los diferentes modelos que se han ido generando han representado cambios técnicos significativos que han aportado de manera favorable a las instituciones
El equipo que participó en autoevaluación en UNIANDÉS se encontró bien preparado	Los expertos externos que participaron en los diferentes procesos de autoevaluación manifiestan que el equipo de UNIANDÉS que participaron en los diversos procesos de autoevaluación se encontraban parcialmente preparados

Luego de analizarse integralmente los resultados obtenidos, se puede determinar debilidades y fortalezas:

Debilidades

- Débil evidencia de reglamentos, instructivos y del proceso en sí.
- Escasa capacitación.
- Débil comunicación.
- Los cambios de indicadores, la emisión de planes de evaluación nacional definitivos al límite de plazos.
- Los modelos de autoevaluación no se ajustaron a las realidades de las IES.

Fortalezas

- El trabajo en equipo, el fortalecimiento de los procesos y la armonía de las normas a nivel nacional
- Compromiso con los procesos
- La reestructuración de procesos institucionales encaminados al mejoramiento continuo
- Equipos claramente identificados de trabajo para el desarrollo de la información

En base a la revisión bibliográfica realizada, y en correspondencia con los resultados alcanzados en la investigación en UNIANDÉS, se puede determinar como coincidencias que las IES en uno u otro criterio presentaron falencias, sobre todo en lo referente a criterios de investigación, pero principalmente se determina que la autoevaluación representa una herramienta importante para las instituciones, e virtud de que la información que proporciona, ayuda a los directivos de las IES a tomar decisiones oportunas, y de manera eficaz aporta al mejoramiento de los procesos que contribuyen a elevar la calidad educativa de las mismas, por esta razón se plantean acciones que UNIANDÉS podría aplicar para elevar la calidad del proceso de autoevaluación institucional:

- Realizar una heteroevaluación con pares evaluadores externos.

- Establecer una herramienta de monitoreo de los procesos.
- Diseñar e implementar un sistema informático con actualización permanente de la información para una acertiva retroalimentacion y futuras evaluaciones.
- Capacitar de forma periódica, secuencial a quienes se planeen delegar en estos procesos.
- Utilización de un Sistema Integral de la Información para una mejor toma de decisiones y mejora de las funciones sustantivas en la gestión universitaria.
- Instaurar la autoevaluación como un proceso sistemático de la UNIANDES.

DISCUSIÓN

Según la encuesta aplicada al diferente personal de UNIANDES, el 89,2% sí consideran que los resultados del proceso de autoevaluación institucional contribuyó a una mejor toma de decisiones, pero un 2,8% consideran que no y un 8,1% desconocen si favoreció o no los resultados del proceso de autoevaluación. En otra consideración, el 86,5% sí consideran que los resultados del proceso de autoevaluación institucional contribuyeron a generar procesos de mejora, pero un 2,8% no y un 8,1% desconocen si favoreció o no a generar mejoras en el establecimiento.

En relación con el tema de encontrarse preparados para los procesos de autoevaluación, los encuestados manifiestan que estaban preparados parcialmente en un promedio del 49% durante todos los periodos; en correpondencia de si recibieron capacitación el 36% estima que parcialmente; mientras que si los criterios aplicados para el proceso de autoevaluación fueron claros el 50% considera que fueron parciales.

Tambien se consideró que los criterios no estaban ajustados a la realidad institucional y fueron subjetivos en un 50% y 31% respectivamente; el 42% de los encuestados consideraron que tuvieron accesibilidad a los resultados del proceso de autoevaluación; finalmente, los encuestados estiman que la mejor valoración de autoevaluación de UNIANDES se alcanzó en el año 2018.

Los expertos seleccionados son profesionales que participaron como evaluadores externos dentro de los procesos de evaluación de UNIANDES, y que aceptaron contribuir en esta investigación. En resumen, los criterios de los expertos, consideran que la autoevaluación de las IES contribuye al mejoramiento de los procesos universitarios institucionales, asi como también a la toma de decisiones oportuna por parte de las autoridades; en virtud de que estos están construidos de una manera técnica, en base a normativas de organismos de control cuya finalidad es alcanzar la calidad educativa, prespectivas que han sido mencionadas en la investigación realizada por (Goncalves, 2016).

Moya Rubio, Gómez Armijos, Romero Fernández, Vega Falcón

En cuanto, a la participación del equipo de trabajo de UNIANDES en los diferentes procesos ejecutados desde el año 2015, manifiestan que el personal involucrado se ha ido preparando de manera paulatina, sin embargo, consideran que se debe mejorar estos elementos. En este sentido (Díaz, Rosero y Obando, 2018) en su investigación complementan aseverando que es una evaluación de proceso y formativa, donde son prácticas relevantes la evaluación mutua, la coevaluación y la autoevaluación.

El análisis documental efectuado sobre la normativa nacional e institucional respecto a procesos de evaluación y autoevaluación, permite discurrir que la UNIANDES en relación con todos los procesos de autoevaluación realizados desde el año 2015 hasta la actualidad, han sufrido profundas transformaciones, pero a pesar de esto, a criterio de expertos y autoridades presenta ciertas debilidades que son necesarias considerarlas para retrolimentar los mismos y mejorarlos.

Además que se sugiere la necesidad de contar con herramientas automatizadas de manera sistemática y oportuna, tal y como lo menciona Cardona Andújar (2008), en relación con la importancia del cumplimiento de los criterios y subcriterios que se deben cumplir en las IES.

La interpretación de la información recopilada tanto en las entrevistas realizadas al director de la UGC y autoridades por su diligencia en los procesos estudiados, así como también en relación a los resultados de las encuestas aplicadas a los directivos y miembros de la Comisión de Autoevaluación Institucional, y la interpretación del criterio de expertos con relación a la pertinencia de la evaluación, permite considerar que el promedio de edad de los encuestados es de 47 años de edad, y los años de experiencia promedio es de 13 años, todos participaron en procesos de evaluación la mayor parte durante los años 2018 y 2019. En relación con el nivel de preparación de los miembros de los equipos de autoevaluación de UNIANDES, fue parcial, de igual manera manifiestan que las capacitaciones recibieron parcialmente, esta coincidencia se refleja en la investigación realizada por Landi y Palacios (2010), y Zapata (2018)

Los encuestados refieren que los parámetros de evaluación no fueron claros, ni estuvieron ajustados a la realidad de las IES, y con criterios bastante subjetivos. En cuanto al proceso de autoevaluación la mayoría manifiestan que tenían conocimiento del mismo; el mejor proceso de autoevaluación en relación con los resultados alcanzados fue en el año 2018, este análisis coincide con los estudios realizados por Watts, García y Martínez (2006), Quiñonez, Mariño y Moreno (2011) y UDLA (2015).

En correspondencia con el aporte de los resultados de autoevaluación para UNIANDES, la mayor parte refleja que estos sirvieron para una mejor toma de decisiones, para generar procesos de mejora. Vigo, Segrea, Pons y León (2014), coinciden en el aporte e impacto

de los procesos de autoevaluación ya que al ser aplicados permite la determinación de la situación actual de las universidades.

CONCLUSIONES

En la presente investigación se valoró la incidencia de la autoevaluación en UNIANDES como herramienta en la calidad de los procesos y funciones universitarias, considerándose que esta nueva concepción de evaluación interna se ha constituido en una de las estrategias más valoradas para la gestión de la calidad en el ámbito universitario, permitiendo una toma de decisiones oportuna y establecimiento de planes de mejora orientados a alcanzar los estándares de calidad establecidos.

A partir del diagnóstico y la revisión documental se evidenció la perspectiva de los involucrados frente a los resultados de cada proceso integrante de la autoevaluación, obteniendo de ellos juicios de valor positivos y en otros, criterios de mejora. Su adecuada fundamentación y aplicación generará la capacidad de respuesta institucional necesaria para enfrentar los desafíos actuales de la educación superior. Determinándose que existen debilidades como capacitación, comunicación y sistematización de la información que deben ser considerados para la retroalimentación adecuada del proceso.

El estudio retrospectivo de las evaluaciones efectuadas en UNIANDES permitió comprender que constantemente la institución se encamina a fortalecer sus procesos y reorientar sus actividades, en su intención por crear una cultura de autoevaluación con enfoque sistémico, siendo este un proceso reflexivo y de alto impacto para conocer y medir los resultados a través de la retroalimentación y de esta manera contribuir a la mejor toma de decisiones con una dirección acertada y oportuna.

REFERENCIAS

- Abreu, L., Cruz, V., & Martos, F. (2009). *Guía de Autoevaluación*. Salamanca, España: Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado.
- Acosta, A. M., & Pulido, H. G. (2018). Capítulo 2. Filosofía de la Calidad: fundamentos para su gestión. En A. Mejías Acosta, H. Gutiérrez Pulido, D. Duque Araque, M. D'Armas Regnault, & M. Tinoco Cannarozzo, *Gestión de la Calidad. Una herramienta para la sostenibilidad organizacional* (págs. 36-59). Valencia, Venezuela: Universidad de Carabobo.
- Bolaños, M. A. (2018). La Gestión de la Autoevaluación como variable para el aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en el Ecuador. *Carácter. Revista Científica de la Universidad Del Pacífico*, 6(1), 17-36.

Moya Rubio, Gómez Armijos, Romero Fernández, Vega Falcón

- Cardona Andújar, J. (2008). Aprendizajes acumulativo y generativo de las organizaciones educativas. *Revista Educación*, 32(2), 73-84.
- CEAACES. (2014). *Reglamento para los procesos de autoevaluación de las instituciones, carreras y programas del sistema de educación superior*. Obtenido de <https://www.caces.gob.ec/wp-content/uploads/Documents/EVALUACI%C3%93N%20DE%20CARRERAS%20DE%20DERECHO/Reglamento%20de%20evaluaci%C3%B3n%20acreditaci%C3%B3n%20y%20categorizaci%C3%B3n%20de%20carreras%20de%20las%20IES.pdf>
- CEAACES. (2015). *Adaptación del modelo de evaluación institucional de universidades y escuelas politécnicas 2013 al proceso de evaluación, acreditación y recategorización de universidades y escuelas politécnicas*. Quito, Ecuador. Obtenido de https://cei.epn.edu.ec/Documentos/LEYES/Adaptacion_Modelo_EvaluacionInstitucional_2013_Proceso_Evaluacion_Recategorizacion_2015%2009-2015.pdf
- De Vincenzi, A. (2018). Percepciones de los académicos sobre la mejora de la calidad universitaria argentina. *Revista Debate Universitario*, 6(12), 9-22.
- Díaz, C., Rosero, K., & Obando, M. (2018). La evaluación como medio de aprendizaje. *Revista Educación y Humanismo*, 20(34), 173-186.
- Figuroa, R. (2012). La autoevaluación institucional y su importancia en la educación superior. (SciELO, Ed.) *Revista de Humanidades Médicas*, 12(3), 447-463.
- Goncalves, L., & Sigal, C. (2016). Desafíos e interrogantes de la evaluación institucional en América. *Revista de Educación* (9), 121-133. Obtenido de https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/article/view/1902
- Guillén, X., Almuiñas, J. L., Galarza, J., Alarcón, L., Loor, K., & Gallegos, M. (2018). Autoevaluación institucional con fines de acreditación en las Instituciones de Educación Superior de América Latina. *Educación Médica Superior*, 32(1).
- Hernández, H., & Quintana, J. (2015). Los desafíos de las universidades de América Latina y el Caribe. ¿Qué somos y a dónde vamos? *Revista Perfiles educativos*, 37(147), 14-25.
- Landi, N., & Palacios, M. (2010). La autoevaluación institucional y la cultura de la participación. *Revista Iberoamericana de Educación* (53), 155-181.
- LOES. (02 de agosto de 2018). *Ley Orgánica Reformativa a la Ley Orgánica de Educación Superior*. Obtenido de https://www.ces.gob.ec/lotaip/Anexos%20Generales/a2_Reformas/loes.pdf
- Martínez, J., Tobón, S., & Romero, A. (2017). Problemáticas relacionadas con la acreditación de la calidad de la educación superior en América Latina. *Innovación Educativa (México, DF)*, 17(73), 79-96.

- Molina, F. (2017). Conflicto y colaboración en la organización y gestión universitaria: vida cotidiana y cultura institucional. *Revista Internacional de Organizaciones*(19), 7–28.
- Murillo, M. (marzo de 2019). Gestión universitaria. Concepto y principales tendencias. *Atlante Cuadernos de Educación y Desarrollo*. Obtenido de <https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/03/gestion-universitaria.html>
- Naranjo, A. (2018). *Factores que inciden para realizar una autoevaluación institucional en tiempo real*. Bogotá. D.C: Universidad Externado de Colombia. Obtenido de https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/1337/1/CCA-spa-2018-Analisis_de_la_eficiencia_del_proceso_de_autoevaluacion_institucional_en_tiempo_real.pdf
- Paradeise, C., & Thoenig, J. (2017). *En busca de la calidad académica*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Pozo, S., Márquez, J., & Molina, S. (2017). Claves para la integración de los sistemas de evaluación y acreditación de la educación superior y el control interno. *Revista Cubana de Contabilidad y Finanzas. COFIN HABANA*, 11(1), 72-83.
- Quiñonez, J., Mariño, D., & Moreno, A. (2011). *La gestión de la calidad en instituciones de educación básica y media en Colombia*. México: GRIN Publishing.
- UDLA. (2015). *Informe de autoevaluación*. Quito: Universidad de Las Américas. Obtenido de https://www.udla.edu.ec/wp-content/uploads/2015/11/Informe_de_Autoevaluacion.pdf
- UNESCO. (2009). Conferencia Regional de la Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES). Declaraciones y plan de acción. *Perfiles educativos*. 31(125), 90-108.
- Vigo, P., Segrea, J., Pons, J., & León, C. (2014). Autoevaluación institucional. Una herramienta indispensable en la calidad de los procesos. *MEDISUR*, 12(5), 727-735.
- Watts, F., García, A., & Martínez, N. (2006). Relación entre autoevaluación y evaluación por profesor. Estimación del tiempo de dedicación del estudiante. *La evaluación compartida: investigación multidisciplinar*, 109-130.
- Zapata, D. (2018). *Explicación de estándares del modelo de acreditación de programas de estudios de educación superior universitaria*. Lima, Perú: Sineace.